

O`ZBEK VA XITOIY LATIFALARIDA TIL O`YINLARI

Matchonova Dinora Matkarimovna¹

Ziyayeva S.A.²

¹O`zDJTU Sharq filologiyasi fakulteti

Xitoy tili nazariyasi va amaliyoti

2-bosqich magistranti

e.mail: matchanova_d@mail.ru

²Ilmiy rahbar: DSc.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6573139>

Annotatsiya. Mazkur maqolaning doirasida o`zbek va xitoy latifalarida til o`yinidan foydalanishning o`ziga xos xususiyatlarini aniqlash va taqqoslashni ko`rib chiqamiz. Biz latifalarda kulgili ta`sirga ega bo`lgan barcha til texnikasining to`liq katalogini yaratish vazifasini qo`ymadik. Biz uchun til o`yinlarining eng muhim va chastotali usullarini oz miqdorda aniqlash va ularni o`zbek va xitoy tillari misolida taqqoslash qiziqish uyg`otdi.

Kalit so`zlar. latifa, lingvokulturologiya, metod, xususiyat, til o`yinlari, semantika.

Abstract. In this article, we will consider the identification and comparison of the peculiarities of the use of language games in Uzbek and Chinese anecdotes. We did not set the task of creating a complete catalog of all the language techniques that have a funny effect on the anecdotes. We were interested in identifying the most important and frequency methods of language games and comparing them with the example of Uzbek and Chinese languages.

Keywords. anecdote, linguoculturology, method, feature, language games, semantics.

Latifa, alohida janrga tegishli bo`lgan har qanday matn kabi, maxsus tuzilishga, tarkibga va shaklga ega. E.Ya.Shmeleva, A. D. Shmelev anekdotning janr xususiyatlarini quyidagicha aniqladi: "bu ma'ruzachiga ataylab aytilgan qisqa, izchil matn bo`lib, tinglovchini kuldirish uchun maxsus maqsad bilan, anekdot haqida gapirish o`rinli bo`lgan muayyan vaziyatda aytilgan"¹. V.V. Ximik ta`kidlashicha, latifaning muhim janr belgisi shakli, mazmuni va faoliyatining stereotipidir. Latifani ajratish har doim qisqa, kutilmagan, paradoksal bo`lishi kerak. Bu matnning oxirida latifani yanada kulgili qiladi². L. V. Kosinovaning ta`kidlashicha, Xitoy latifalari o`zining asosiy xususiyatlariga ko`ra boshqa mamlakatlarning latifalariga o`xshaydi. Shu bilan birga, u hajmi kabi milliy o`ziga

¹ Шмелева, е.я. русский анекдот: Текст и речевой жанр / е.я. Шмелева, А.Д. Шмелев. – м.: языки славянской культуры, 2002. – 250 с.

² Химик, в.в. Анекдот как уникальное явление русской речевой культуры / в.в. химик // Библиотека Гумер [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Himik_Anekdot.php

xos xususiyatlarga ega (matn qisqa va nisbatan uzoq bo'lishi mumkin, 500 dan ortiq ierogliflarga yetadi); yozma qayd etilgan taqdirda –ismning mavjudligi; kulgili effekt yaratish uchun o'ziga xos til vositalaridan foydalanish³.

Nutqda til o'yinidan foydalanish bir nechta maqsadlarni ko'zlaydi: qiziqish, tinglash; til va fikrlashni rivojlantirish; o'zingizni va suhbatdoshingizni jalb qilish; o'zini himoya qilish. Ushbu maqsadlarga muvofiq til o'yinining 4 funksiyasini ta'kidlanadi: ta'lim (lingvistik); o'yin-kulgi; psixoterapevtik; kamuflyaj.

Tadqiqotchilar nutq so'zlashida til o'yinidan foydalanishni o'rganib chiqdi va uning taklif qilgan tasnifi so'zlashuv nutqining nomini o'z ichiga oladi. Shunga qaramay, biz ushbu tasnifni latifa tilidagi o'yinni tahlil qilish uchun ishlatishimiz mumkin deb hisobladik. Shu bilan birga, biz latifa folklor janri ekanligidan kelib chiqdik. Xalq og'zaki ijodining deyarli barcha janrlari dastlab og'zaki bo'lgan. Yuqorida aytib o'tilganidek, latifaning asosiy shakli og'zaki. Bundan tashqari, hazillarda so'zlashuv elementlari ko'p bo'lib, ular so'zlashuv nutqidan foydalanadilar.

Xitoy tadqiqotida latifalarda ishlatiladigan bir necha asosiy til o'yinlari texnikasi mavjud⁴. Ularning barchasi yuqoridagi tasniflash bilan bog'liq. Shunday qilib, eng keng tarqalgan usul-omonomiya va polisemiya kabi latifa turlari. Xitoy tilidan foydalanishning butun tarixi omonomiyani mohirlik bilan ishlatishdan ajralib turolmaydi. Bu Xitoyda cheklanganligi bilan izohlanadi ya'ni bo'g'inlar soni va belgilari ancha katta. Ba'zan bir xil ohangdagi so'zlar mandarin va dialektlarda boshqacha talaffuz qilinadi. Ba'zi tadqiqotchilar bu hodisani dialektning omonomiyasi deb ataydi. Xitoy tilining yana bir muhim xususiyati polisemiya hisoblanadi. Bir bo'g'inli so'zlar ko'pincha, maxsus terminologiyadan tashqari, polisemantik hamdir. Shuning uchun so'z qaysi ma'noda ekanligini anglash qiyin bo'lishi mumkin. Og'zaki nutqda bu kulgili ta'sirga olib keladi.

Xitoy latifalaridagi til o'yinlari, odatda, umumiy qabul qilingan ifodani ifodalovchi so'z – iboralardan foydalanishga asoslangan. Ko'pincha til o'yinlarini yaratish usullari sifatida grammatik, punktuatsiya va stilistik me'yorlarni buzilishiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Biz 200dan ortiq latifalarini tahlil qildik va til o'yinlari ishlatilgan 25 ta latifani tanladik. Ushbu latifalarni ishlatilgan til o'yinlari texnikasi nuqtai nazaridan tahlil qildik.

Xitoy latifalarida til o'yinlarini tahlil qilish.

1) So'z o'yini (kalambur).

³ Косинова, Л.в. Китайский комический дискурс (на примере жанров «сяншэн», «куайбань», «анекдот») [Электронный ресурс]: автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Л.в. Косинова. режим доступа: <http://cheloveknauka.com/kitayskiy-komicheskiy-diskurs>

⁴笑话集 сборник анекдотов [Электронный ресурс]. режим доступа: jokeji.cn

Yuqorida aytib o'tilganidek, lingvistik o'yinni qabul qilish kabi soʻz oʻyinli latifalarda polisemiya yoki omonimiyadan foydalanishga asoslangan. Bu yerda va keyin biz topgan latifalardan faqat bitta misolni keltiramiz. Til oʻyining bir yoki bir nechta usuli yordamida topilgan latifalarning umumiy soni quyida keltirilgan. Polisemiya yoki koʻp maʼnolilik, til birligining ikki yoki undan ortiq qiymat mavjudligini koʻrsatuvchi tushunchadir.

4个人在屋子里打麻将,警察来了为什么带走5个人==>因为他们打的人叫 »麻将»
- 4 Gèrén zài wūzi lǐ dǎ májiàng, jǐngchá lái le wèishéme dài zǒu 5 gèrén ==> yīnwèi tāmen dǎ di rén jiào» májiàng» ya'ni ma'nosi uyda 4 kishi majhong o'ynayotgan edi, nega politsiya 5 kishini olib ketdi ==> chunki ular o'ynagan odam "Majhong" edi.

Til o'yinlarida "打" iyeroglifining ikkita ma'nosi bor: "o'ynamoq" va "urmoq".

Omonimiya - bu mantiq jihatdan bir-biriga bog'liq bo'lmagan turli til birliklarining to'g'ri kelishi.

小逗号八点钟才起床，脸也顾不得洗，背着书包就往外跑。

他上气不接下气地跑进教室，喊了声“报告”，就坐在自己座位上，听地理老师讲课。

“小逗号，你站起来回答我的问题，”老师用教鞭指着地图，“什么叫赤道？”

小逗号红着脸答道：“八点钟上课，八点过了才进教室，就叫迟到！”

Xiǎo dòuhào bā diǎn zhōng cái qǐchuáng, liǎn yě gù bùdé xǐ, bèizhe shūbāo jiù wǎngwài pǎo.

Tā shàng qì bù jiē xià qì de pǎo jìn jiàoshì, hǎnle shēng “bàogào”, jiùzuò zài zìjǐ zuòwèi shàng, tīng dilǐ lǎoshī jiǎngkè.

“Xiǎo dòuhào, nǐ zhàn qǐlái huídá wǒ de wèntí,” lǎoshī yòng jiàobiān zhǐ zhuó dìtú, “shénme jiào chìdào?”

Xiǎo dòuhào hóngzhe liǎn dá dào: “Bā diǎn zhōng shàngkè, bā diǎnguòle cái jìn jiàoshì, jiù jiào chídào!”

"Kichik vergul" 8 da uyg'ondi, yuvinish uchun vaqt topolmadi, kitoblar bilan sumkasini olib tezda chiqib ketdi va yugurdi. Hansiragancha xonaga kirib, "kechikish uchun uzr so'rayman", deb o'z o'rniga o'tirdi va geografiya o'qituvchisini tinglashni boshladi.

O'qituvchi: "kichik vergul", "ekvator" nima? – deb so'radi.

U qizarib ketdi va shunday dedi: "darslar 8 da boshlanadi, men 8 dan keyin keldim, bu "kech" deb ataladi.

So'zlar o'yini 赤道 - *chìdào* (ekvator) va 迟到 - *chídào* (kech) so'zlari bir xil talaffuzga ega.

2) Pretsedent so'z.

提问：怎样使麻雀安静下来？ 回答：压它一下。 原因：鸦雀无声(压雀无声)。

- *Tíwèn: Zěnyàng shǐ máquè ānjìng xiàláí? Huídá: Yā tā yīxià. Yuányīn: Yāquèwúshēng (yā què wúshēng).*

Savol: chumchuq tinchlanish uchun nima qilish kerak? Javob: uni bosing.

Sababi: chumchuq bo'lmasa ovoz ham bo'lmaydi (chumchuqni ezib tashlaganingizdan keyin ovoz bo'lmaydi).

鸦雀无声-bu frazeologiya "hech qanday qarg'a eshitilmaydi","juda jim" degan ma'noga ega. 鸦雀 (qarg'a) va 压雀 (chumchuqni bosib) so'zlari bir xil talaffuzga ega. Shuning uchun, bu latifada, til o'yinlari pretsedent so'z (frazeologiya) va omonomiya ustiga qurilgan.

3) Sintaktik deformatsiya.

O'zbek va Xitoy latifalarini tahlil qilish jarayonida biz ularning ayrimlarida til o'yinlari sintaktik me'yorlarni buzishga asoslanganligini aniqladik. Sannikov kulgili effekt yaratish uchun sintaksisni ishlatish haqida batafsil yozadi⁵. U juda ko'p sintaktik hodisalar mag'lubiyatga uchraganini ta'kidlaydi.

在一次语文课上，老师给同学出了一道题：如果世界上女人没有了男人就不活了。要同学们在中间加标点符号，结果所有的女生都是：如果世界上女人没有了，男人就不活了。而男生的一律是：如果世界上女人没有了男人，就不活了。

Zài yīcì yǔwén kè shàng, lǎoshī gěi tóngxué chūle yīdào tí: Rúguǒ shìjiè shàng nǚrén méiyǒule nánrén jiù bù huóle. Yào tóng xué men zài zhōngjiān jiā biāodiǎn fúhào, jiéguǒ suǒyǒu de nǚshēng dōu shì: Rúguǒ shìjiè shàng nǚrén méiyǒule, nánrén jiù bù huóle. Ér nánshēng de yīlǜ shì: Rúguǒ shìjiè shàng nǚrén méiyǒule nánrén, jiù bù huóle.

Xitoy tili darsida o'qituvchi maktab o'quvchilariga shunday jumla berdi:"agar dunyoda Erkaksiz ayol yashashni istamasa". U maktab o'quvchilaridan tinish belgilarini qo'yishni so'radi. Natijada, qizlarning javoblari quyidagicha edi:" agar dunyoda ayol bo'lmasa, unda odam yashashni istamaydi "va barcha o'g'il

⁵ Санников, в.з. русский язык в зеркале языковой игры / в.з. санников. – м.: языки славянской культуры, 2002. – 552 с.

bolalarning javoblari shunday: "agar dunyoda Erkaksiz ayol bo'lsa, unda u yashashni istamaydi".

«如果世界上女人没有了男人就不活了» jumlasida mavzuning tinish belgisi va harakat ob'ektiga qarab ma'no o'zgaradi.

O'zbek latifalarida til o'yinlarini tahlil qilish.

1) So`z o`yini (kalambur).

Ko'p ma'nolilik (polisemiya):

Hukumat aholi daromadlari keskin pasayganini qayd etdi. Tor doirada, kamtarona nishonlanadi. Stolda faqat Dom Perignon va Normandiya krevetkalari berildi.

Latifadagi til o'yinlari (boshqalar qatori) quyidagi ma'nolarga ega bo'lgan "nishonlash" so'zining noaniqligiga asoslangan: 1. E'tibor bering, kimga ishora qilish kerak; e'tibor bering. 2. Bayram, biror narsa sharafiga bayram qilish, biror narsani xotirlash. Birinchi jumlada fe'l 1 ma'nosida, ikkinchi jumlada – 2 ma'nosida ishlatiladi, bu uchinchi jumlaning mazmuni bilan tasdiqlanadi.

2) Bilvosita nominatsiyalar.

- *Mana, ular televizordan baqirishmoqda: "Ot kuchiga ega shampun - sochlar ko'zlaringiz oldida o'sadi!" Ehtimol, ajoyib narsadir, lekin men tushunmayapman: menga ko'zimni oldida soch nimaga kerak?*

Ushbu latifaning birinchi jumlasida "majoziy (metaforik) ma'noda, ya'ni juda tez" ko'z oldida "ishlatiladi. Va ikkinchi jumlada, bu ibora bizning ko'zimiz oldida o'sadi to'g'ridan-to'g'ri ma'noda ishlatiladi-joylar: qayerda, qanday o'sadi? ko'z oldida.

3) Leksik mosligini buzish.

Do'konda:

- *Sizda "rokfor" pishloq bormi?*

- *Bu nima?*

- *Mog'orlangan pishloq.*

- *Pishloq yo'q. Biroq, "rokfor" kolbasa, "rokfor" noni, "rokfor" baliq bor.*

Til o'yinini qabul qilish leksik muvofiqligi buzilishiga asoslangan. Birinchidan, "rokfor" pishloqning leksik jihatdan to'g'ri iborasi ishlatiladi va uning ma'nosi – "mog'orlangan pishloq". Bundan tashqari, semantik elementni "mog'or bilan" boshqa kombinatsiyalarga kiritilgandan so'ng, "rokfor kolbasa," rokfor noni," rokfor "balig'i bo'lib kelmoqda.

4) Okkazionalizm.

Xotin eriga ko'rsatadigan standart kosmetik xizmatlar, egoving, janjaling, ko'z yoshingni o'z ichiga oladi.

Ushbu latifada muallif 3 yangi so'zlarni yaratdi- egoving ("egovlash" so'zidan), janjaling ("janjal" so'zidan) va ko'z yoshing ("yig'lash"so'zidan). Bu so'zlar "peeling" so'zi bilan bir xil tarzda shakllanadi – bu kosmetik protsedura nomi. Latifada ifoda kengaytirildi: xotin erini egovlaydi, u bilan janjal qiladi va yig'laydi.

5) Sintaktik deformatsiya.

- Esingdami blalr bilan kurashganimiz?

- Ha nimalarni deb kurashmaganmiz.

Bu latifada sintaktik deformatsiya yordamida til o'yini yaratilgan. Birinchi gapdagi "kurashdi" fe'lida "bolalar" bog'liq so'zi bor vaqt holati (qachon jang qildingiz?). Ikkinchi gapdagi "kurashdi" tobe so'z qo'shimchasiga ega (nima bilan kurashdi?) va kontekstdan ko'rinib turibdiki, "nima" olmoshi xuddi shu holatda "bolalar" otining o'rnini egallaydi.

Shunday qilib, ko'pgina chop etilgan o'zbek va xitoy latifalarini tahlil qilib, biz har ikki tilda ham shunga o'xshash til o'yinlarini qo'llaymiz, ammo texnikaning soni bo'yicha o'zbek latifalarida til o'yinlari xitoy latifalaridan ko'ra ko'proq farq qiladi. Til o'yinlari uchun o'zbek va xitoy tillarining barcha darajadagi resurslari qo'llaniladi. Biroq, ularning til o'yinida ishtirok etish darajasi boshqacha. Xitoy tilida asosan fonetik va leksik darajalar, o'zbek tilida leksik va sintaktik darajalar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Шмелева, е.я. русский анекдот: Текст и речевой жанр / е.я. Шмелева, А.Д. Шмелев. – м.: языки славянской культуры, 2002. – 250 с.
2. Химик, в.в. Анекдот как уникальное явление русской речевой культуры /в.в. химик // Библиотека Гумер [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Article/_Himik_Anekdot.php
3. Косинова, Л.в. Китайский комический дискурс (на примере жанров «сяншэн»,«куайбань», «анекдот» [Электронный ресурс]: автореф. дисс. ... канд. филол. наук / Л.в. Косинова. режим доступа: <http://cheloveknauka.com/kitayskiy-komicheskiy-diskurs>
4. 笑话集 сборник анекдотов [Электронный ресурс]. режим доступа: jokeji.cn
5. Санников, в.з. русский язык в зеркале языковой игры / в.з. санников. – м.: языки славянской культуры, 2002. – 552 с.